

МИНТАҚАНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШДА БОШҚАРИШ МЕХАНИЗИМИНИ ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРИНИ МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

Саттаров Умирзоқ Норменгович

Қарши давлат университети таянч доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232496>

Аннотация: Минтақани барқарор ривожланишда бошқариш механизimini инновацион жараёнлари, бошқарув самарадорлиги давлат томонидан самарали ва изчил амалга оширилаётган фаол инвестиция сиёсати, хусусий мулкчилик соҳасидаги ислохотлар, ривожланган хориж тажрибасини татбиқ этиш ҳамда инновацион жараёнларни янада фаоллаштириш механизмларига боғлиқ бўлиб, кенг кўламда ўрганилиши зарур долзарб илмий ва амалий масала ҳисобланади.

Калит сўзлар: Акциядор, Минтақада инновацион жараёнлар, иқтисодий мувозанатли корпоратив, саноат тармоқлари.

Жаҳон миқёсида минтақаларда инновацион жараёнларни стратегик бошқаришга оид амалга оширилаётган илмий тадқиқотларда қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган: ўзгарувчан бозор иқтисодий шароитида корпорациялардаги инновацион жараёнлар самарадорлигига акциядорларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш орқали таъсир этишнинг иқтисодий механизмлари такомиллаштирилган (Eugomoney, Лондон); амалиётга жорий этилган инвестицион ва инновацион лойиҳалар билан мамлакатнинг иқтисодий ўсиш суръатлари ўртасидаги боғлиқлик эконометрик моделлар орқали исботланган (International Monetary Fund, ХВФ); корпоратив тузилмаларнинг инновацион жозибадорлигига таъсир этувчи менежмент тамойилларига амал қилиш бўйича услубий ишлаб чиқилган (Improving system assessment and risk management in the field of innovation activity – Оксфорд университети, Буюк Британия); миноритар акциядорларни молиявий рағбатлантириш ва корпорацияларни трансформациялаш орқали инновацион жараёнларни фаоллаштириш механизмлари таклиф этилган (University of Leeds, Буюк Британия); инновацион лойиҳаларни амалиётга жорий этишда бошқарув стратегияларини ишлаб чиқиш зарурати асослаб берилган (Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодий университети, Россия); инновацион жараёнларни стратегик бошқариш услубий такомиллаштиришнинг иқтисодий самарадорлиги асосланган (Иқтисодий ва саноат ишлаб чиқаришни ташкил этиш институти, Россия), инновация фаолияти инфратузилмасини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари самарадорлигини ошириш такомиллаштирилган (Тошкент давлат иқтисодий университети, Ўзбекистон). Минтақада инновацион жараёнларнинг стратегик бошқарувига оид услубийларни такомиллаштириш бўйича жаҳонда қуйидаги йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда:

-минтақада реал сектор рақобатбардошлиги ва динамик ривожланишини моделлаштириш;

-иқтисодий мувозанатли корпоратив бошқарув механизмларини яратиш; корпоратив тузилмаларда инновацион жараёнларни самарали бошқаришга рақамли технологияларни жорий этиш;

-минтақада инновацион жараёнларни стратегик бошқаришда халқаро стандартларга мувофиқ рискларни бошқариш ва назорат қилиш тизимини жорий этиш; хўжалик юритувчи субъектларни «ақлли» корхоналарга айлантиришга оид стратегияларни ишлаб чиқиш, давлат улуши бор корхоналарни трансформация қилиш.

Жумладан, буюк шотландиялик иқтисодчи Адам Смит 1776 йилда чоп этилган «The Wealth of Nation» номли илмий асарида нафақат бозор тизимидаги талаб ва таклиф нисбати, балки янги технологиялар ёрдамида корхоналарнинг рақобатбардошлигини янада ошириш тўғрисида ўз фикрларини баён этган¹.

Кейинчалик А. Смитнинг бу илмий фикрлари янада кенг ва салмоқли аҳамият касб эта бошлади. Шунинг учун ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларнинг йирик ташкилот ва компанияларида дунё бозорларидаги рақобат курашида инновациялардан амалий омил сифатида фойдаланилмоқда.

Шу сабабли ҳам ҳозирги даврда замонавий бошқаришнинг илғор усулларида фойдаланган ҳолда минтақа саноатини инновацион ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Мамлакатимиз саноат тармоқларини инновацион ривожлантириш, уларнинг экспорт салоҳиятини ўстириш, ишлаб чиқариш корхоналарини техник ва технологик жиҳатдан қуроллантириш, ички бозорни миллий корхоналарда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар билан таъминлаш, мавжуд ресурслардан унумли фойдаланиш, фаол инвестиция сиёсатини амалга ошириш асосида саноатнинг самарадорлиги ва рақобатбардошлигини янада оширишга эришиш мумкин.

Минтақа Саноат корхоналарининг инновацион салоҳиятининг шакллантирилиши инновацион жараёнларни тезлаштирувчи омиллар ва шартларнинг ўзаро алоқадорлик тизими комплексига боғлиқ бўлади. Ушбу ҳолат, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларидан, маҳсулотнинг инновацион технологияларнинг қўлланилиши каби жараёнларни тезлаштиради. «Инновацион салоҳият» тушунчаси ХХ асрнинг 70 йиллари охиридан бошлаб фанга фаол кириб кела бошлади. У қатор олимларнинг услубий, назарий тадқиқотларида аниқлаштирилган ва ишлаб чиқилган. Бироқ, шу кунгача ҳам мазкур тушунчанинг дунёда умумқабул қилинган ягона таърифи ишлаб чиқилмаган.

Инновацион бошқарувни шакллантириш бўйича назарий ва илмий ёндашувлар таҳлил қилинганда, Д.Нортнинг “Институционал ўзгаришлар назарияси”га² таяниладиган бўлса, институционал-меъёрларга, қоидалар, қонунлар ва ҳудудий инновацион тизим (ҲИТ) фаолияти билан боғлиқ бўлган алоқадорликларга тушуниш мумкин. Институтлар-ташкilotлар билан уйғунликда улар институционал муҳитни шакллантиради.

Демак, ҲИТни шакллантиришда бошқарув институтларининг бевосита иштироки, минтақада мавжуд ижтимоий-иқтисодий омилларга таянади. Жумладан, кадрлар,

¹ Костенко М.А. Правовые основы инновационной деятельности: Учебное пособие. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012, 72 с.

²Норт Д. “Институты, институциональные изменения и функционирование экономики” / пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера / Фонд экономической книги «Начала». – М., 1997. – 180 с.

ахборот ресурслари, билим, интеллектуал мулк, молиявий ресурслар, техника ва технологиялар ва бошқалар бўлса, ўз навбатида ресурсларнинг манбааларини эса, таълим тизими, консалтинг хизматлари, илмий-тадқиқот натижалари, технологик ишлаб чиқаришлар ҳамда сотиш тизимлари ташкил этиши мумкин. Минтақанинг инновацион инфратузилма субъектлари холати бўйича доимий равишда прогноз, режалаштириш, мувофиқлаштириш, рағбатлантириш, назорат қилиш ва мониторинг фаолиятларини амалга оширувчи давлат органлари ва мутасадди давлат ташкилотлари билан алоқадорликни амалга оширади [5, 7].

Хорижлик олимлар, А.И.Татаркин ва Ю.В.Яковлевларнинг тадқиқотларига кўра, инновацион муҳит дейилганда ХИТни ривожлантиришни бошқарувчи алоқадор институтлар тушунилади³.

Е.С.Макарова ўзининг “Худуднинг инновацион салоҳияти омиллари классификациялаш” номли тадқиқотида бугунги кунда минтақаларда инновацион фаолиятнинг ривожланишга салбий таъсир кўрсатаётган омиллари аниқлаган, жумладан⁴:

- ❖ ёш олимларни қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш тизими ривожланмаганлиги ва айрим худудларда мавжуд эмаслиги;
- ❖ илмий тадқиқотлар ва технологик ишланмаларни молиялаштириш тизими яхши ривожланмаганлиги;
- ❖ саноат тармоғидаги кичик корхоналарни ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий базаси тўлиқ амал қилмаслиги.

Ушбу муаммоларни бартараф қилиш, минтақада шаклланаётган инновацион корхоналарни қўллаб-қувватлаш мақсадида худудларда инновацион иштирокчиларнинг ўзаро алоқадорликларини таъминлаш учун инновацион инфратузулмаларни шакллантириш таклиф этилган.

Охирги пайтларда олимлар ва амалиётчилар орасида минтақага мамлакат субъектлари - маъмурий-худудий жиҳатдан бўлинган ўзининг тузилмаси, функциялари, ташқи муҳит билан алоқалари, тарихи, маданияти, аҳолисининг яшаш шароитлари билан ажралиб турувчи яхлит тизим сифатида қарашлар кузатилмоқда⁵. Шунингдек, иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш ва унинг минтақавий субъектларини бошқаришнинг назарий-услубий жиҳатлари хорижий ва маҳаллий олимлар тадқиқотларида ўз аксини топмоқда. Улардан баъзилари умуман минтақавий иқтисодиётни бошқаришни унинг самарали ривожланиши, шунингдек мамлакат иқтисодий маконида минтақа иқтисодиётининг органик қурилиши орқали амалга оширилиши сифатида қарашса⁶,

³Татаркин А.И., Яковлев Ю.В. “Стратегические приоритеты экономики региона” / под общ.ред. А.И. Татаркина; Институт экономики Уро РАН. – Екатеринбург, 2008. – 956 с.

⁴Макарова Е.С. “Классификация факторов инновационного потенциала региона” // <http://ekonomika.snauka.ru/2012/01/319>

⁵ Региональная экономика и управления. А.А.Воронина, Л.Н. Лисовцева, Б.Г. Преображенский и др.-Воронеж: ВГУ, 2004.-с.9.

⁶ Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник.-М.:ИНФРА-М, 2006.-с.254.

бошқалари иқтисодиётнинг тузилишини қайта қуришга ва ижтимоий ва экологик соҳада тараққиётга эришиш, ишлаб чиқаришнинг босқичма-босқич ўсишига йўналтириш учун шарт-шароит сифатида аниқлашади⁷, учинчилари эса - давлат ҳокимияти органлари субъектлари томонидан ўз маъмурий-худудий чегаралари доирасидаги барча тармоқ ва муассасалар фаолиятини марказий ҳамда минтақавий бошқарувнинг ўзаро уйғунлашган муносабатлари асосида фаолият юритиши деб таърифлашади⁸.

Ҳозирги вақтда минтақа миқёсида экологик-иқтисодий муаммоларни тартибга солишнинг маъмурий ва бозор усулларининг ижобий томонларидан биргаликда фойдаланиш ҳамда уларни уйғунлаштиришнинг имкониятлари кам даражада ўрганилган⁹. Иқтисодий зарарга ҳуқуқларнинг минтақавий тартибга солинадиган экологик-иқтисодий бозори – бу иқтисодий зарарларга ҳуқуқларнинг бирламчи (маъмурий) ва иккиламчи (бозор) сотилишига асосланган минтақада экологик ҳавфсизликни ошириш механизмидир. Унинг мақсади бўлиб корхоналар ва минтақанинг харажатларни ва бошқа экологик-иқтисодий кўрсаткичларини оптималлаштириш, шунингдек, минтақада иқтисодий зарарни камайтириш ҳисобланади.

References:

1. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Pedagogis Internatsional research*. ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15. Ст-69
2. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J., Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. *ВЫСШАЯ ШКОЛА*• №23 / 2021. 2021/12/23. ст 34-36.
3. Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." *Молодые ученые* 2.10 (2024): 85-90.
4. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. ст 491-497
5. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
6. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024*. Ст 61-65

⁷ Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России: Учебник.-М.: Финансы и статистика, 2006.-С.86.

⁸ Абдурахманов К.Х. и др. Региональная экономика и управление. Учебник. / под.ред.акад.С.С.Гулямова.-Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 2007 г.- с.592.

⁹ Бычкова Е.А., Дмитриев М.Н. Механизм планирования, организация и регулирования рынка прав на экологических ущерб в регионе//Менеджмент в России и за рубежом, №6, 2004. с.118.

7. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.
8. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
9. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
10. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.4 (2024): 102-105.
11. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATSION USULLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 103-106.

INNOVATIVE
ACADEMY